

УДК 691

DOI 10.5281/zenodo.6809624

**СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ:
РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ**

**CURRENT ADVANCES IN NANOTECHNOLOGY: REAL EFFECTS AND
FUTURE PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY**

АДЫШКИНА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА,
студент,

Московский государственный строительный университет.

КОРЯГИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,
студент,

Московский государственный строительный университет.

ADYSHKINA KRISTINA VIKTOROVNA,
student,

Moscow State University of Civil Engineering.

KORYAGINA ANASTASIA IGOREVNA,
student,

Moscow State University of Civil Engineering.

В статье анализируются современные достижения в сфере нанотехнологий с точки зрения реального эффекта и дальнейших перспектив их имплементации в строительную отрасль. Отмечено, что с развитием науки и техники нанотехнологии все более прочно входят в нашу жизнь и начинают оказывать все большее влияние на самые различные сферы жизни общества и государства. В строительной сфере рассмотрена степень экономического эффекта от применения современных нанотехнологий в строительстве, а также выделены ключевые проблемы и перспективы их дальнейшего внедрения в рамках нашего государства.

The article analyzes modern achievements in the field of nanotechnology from the point of view of the real effect and further prospects of their implementation in the construction industry. It is noted that with the development of science and technology, nanotechnology is increasingly firmly entering our lives and beginning to have an increasing impact on various spheres of society and the state. In the construction sector, the degree of economic effect from the use of modern nanotechnologies in construction is considered, as well as the key problems and prospects for their further implementation within our state are highlighted.

Ключевые слова: *нанотехнологии, наноматериалы, строительная отрасль, инновационное развитие, экономический эффект, модификаторы, темпы производства, окружающая среда.*

Key words: *nanotechnology, nanomaterials, construction industry, innovative development, economic impact, modifiers, production rates, environment.*

Нанотехнологии, которые появились в жизни человечества сравнительно недавно, с течением времени занимают все более прочные позиции в целом ряде сфер жизни человека и общества. Разработки, создаваемые учеными, все чаще затрагивают мельчайшие детали объектов и предметов, а все более совершенствующиеся нанотехнологии открывают самые широкие перспективы своего применения, в том числе и в строительной отрасли [1].

Президент Российской Федерации (2008-2012 г.г.) Д. А. Медведев довольно часто обращал внимание политиков и сообщества на значимость перехода нашего государства на инновационный путь дальнейшего развития, и отмечал, что оно, прежде всего, должно быть сконцентрировано на трех ключевых аспектах, а именно на технологической модернизации экономической сферы, укреплении национальной безопасности государства, а также на улучшении сложившейся на данный момент демографической ситуации.

Все вышеперечисленные факторы, на которые указывал Д.А. Медведев, имеют непосредственное отношение к такой значимой и никогда не теряющей своей актуальности отрасли, как строительная [2]. Инновационно развитие данной сферы представляется особенно перспективным благодаря широким достижениям науки в рамках разработки и применения уникальных нанотехнологий.

Не менее важное значение имеет и заложенный в строительной отрасли потенциал инновационного развития, который определяется, прежде всего, существованием объективной возможности повышения уровня качества и эффективности производства применяемых в процессе строительных работ материалов, а именно снижение финансовых затрат на их производство, непосредственное совершенствование их качеств и свойств и т.д. Повышение их эффективности может осуществляться как раз таки с применением наиболее современных нанотехнологий, которые позволяют изменять структуру и основные составляющие применяемых материалов [3].

Конечно же, невозможно отрицать и тот факт, что внедрение нанотехнологий в строительный процесс оказывает серьезный положительный финансовый и экономический эффект. В рамках данной работы особенно необходимым представляется более подробно остановиться на оценке экономической эффективности применения существующих нанотехнологий в процессе производства строительных материалов при непосредственном использовании структурированной воды и углеродных нанотрубок [4].

В данном случае следует отметить тот значимый факт, что в нашей стране в последние годы начался процесс активного перехода от теоретической и фундаментальной составляющей исследований к практическому освоению передовых нанотехнологий реальным сектором экономики. Это во многом прослеживается и в увеличении дотаций государственного бюджета, направленных на развитие нанотехнологий: в 2015 году на Федеральную целевую программу развития нанотехнологий в Российской Федерации и СНГ было выделено 318 млрд. руб. Значительно возросли и показатели потенциального рынка нанопродукции: на сегодняшний день он определяется объемом в примерно 600 млрд. руб. Таким образом, степень значимости и высота потенциала развития рынка инновационных и нанотехнологий достаточно очевидны.

Рассматривая существующие для использования в таких сферах, как строительство и ЖКХ, наноматериалов и нанотехнологий, представляется значимым выделить наиболее распространенные и эффективные из них [5].

Во-первых, к таковым необходимо отнести nano структурированные материалы, которые отличаются особой прочностью и повышенной твердостью. Этот вид материалов действительно популярен, в том числе и на просторах СНГ и Российской Федерации: объем производства и продаж поворотных резцов, основу которых составляют наноструктуриро-

ванные и твердосплавные наконечники, направленные на фрезерование асфальтобетонов, на данный момент фактически достиг 90 млн. руб.

Во-вторых, необходимо активное внедрение желтых и синих светодиодов, которые все более широко заменяют стандартные лампы накаливания. Данный процесс особенно эффективен с экономической точки зрения, поскольку первый указанный тип светодиодов уменьшает объемы энергопотребления, в среднем, в шесть раз [6]. Особенно наглядный и интересный факт: всего за год использования таких светодиодов человечество способно сэкономить столько электроэнергии, что не потребуются прибегать к строительству новых электростанций на протяжении порядка тридцати лет.

Наиболее актуальными для современного общества, которое живет и развивается в особо загрязненной среде, являются фильтры из нанотрубок и нановолокон, которые отличаются высокой степенью эффективности очистки воды от вирусов (научное название – бактериофаги). Достаточно высокую эффективность показывают и покрытия, созданные из наноструктурированных материалов: они способны осуществлять процесс самоочищения, который осуществляется благодаря прямому воздействию солнечного излучения. Подобного типа волокна и элементы обеспечивают достаточно высокую степень перспективности дальнейшего наращивания темпов производства самоочищающихся материалов, которые не только будут более долговечными и прочными, но и снизят негативное влияние человека на окружающую среду [7].

Достаточно интересными для упоминания в данном случае являются нанокompозитные твердые вещества, которые обладают повышенной способностью аккумуляции водорода и исключительно высокой проводимостью ионов. Подобного типа вещества особенно значимы для развития водородной энергетики, а также для уменьшения недостаточно миниатюрных размеров источников электропитания, батарей и аналогичных устройств.

Особенности и степень перспективности развития нанотехнологий в строительной отрасли во многом влияют и на степень их потенциальной экономической эффективности, оценка которой должна проводиться, прежде всего, с точки зрения результативности разработки и внедрения в процесс производства строительных материалов, существующих на сегодняшний день нанотехнологий [8].

В этом смысле важно отметить, что в соответствии с анализом существующих на данный момент тенденций применения и внедрения наиболее современных технологий в рамках технически и экономически развитых государств, можно прийти к следующему выводу: в ближайшем обозримом будущем прочной основой дальнейшего развития строительной сферы станут те технологии и материалы, которые сформированы в соответствии с наиболее современными разработками в сфере нанотехнологий.

Тот факт, что нанотехнологии прочно и навсегда проникают в нашу жизнь, действительно неоспорим и очевиден: так, по прогнозам ученых-экономистов, в ближайшее десятилетие стоимость той нанотехнологической продукции, которая применяется в глобальном промышленном производстве, увеличится практически вдвое в сравнении с показателями прошлого десятилетия и составит более одного триллиона долларов. Естественно, что основным фундаментом сложного процесса развития нанотехнологий являются фундаментальные исследования, которые разрабатываются в прикладных областях строительной науки, поскольку нанотехнологии, с одной стороны, сами строятся на результатах теоретических исследований, а с другой, именно благодаря им и развиваются.

Здесь важно понимать тот факт, что существующие перспективы дальнейшего развития прикладных нанотехнологий в нашем государстве являются недостаточно радостными и безоблачными. Очевидно, что в нашей стране существует великое множество талантливых разработчиков и ученых, которые, безусловно, способны к новым впечатляющим находкам и открытиям, кроме того, их работа в достаточной и должной степени финансируется, однако,

проблема заключается в том, что выделяемые из государственного бюджета средства в очередной раз могут быть направлены на осуществление целого ряда фундаментальных открытий и разработок, достижениями которых попросту воспользуются другие страны.

Говоря о прикладной строительной науке, важно отметить, что её ключевым стратегическим направлением развития представляется именно практическое использование достижений фундаментальной науки в области нанотехнологий для строительства, и в этом случае особенно актуальным и интересным для рассмотрения представляется международный и зарубежный опыт. Так, на данный момент, именно на применение модифицированных составов ориентировано большинство производственных сил современных государств мира в рамках разработки и выпуска строительных растворов и бетонов (в некоторых из них она достигает порядка 100%). В целом, индустрия модификаторов на данный момент представляет собой своего рода «тренды» современного строительства, и одним из наиболее актуальных и инновационных направлений в развитии данной индустрии является внедрение наноразмерных и ультрадисперсных частиц, которое особенно активно развивается в таких странах и их наиболее крупных компаниях, как Германия (BASF), Норвегия («Эклем»), Швейцария («Зика») и так далее. Не менее значимое и серьезное внимание использованию наночастиц в промышленности уделяется и в современной научно-исследовательской литературе, причем как в российской, так и в зарубежной [9].

Однако, стоит отметить, что в процессе внедрения нанотехнологий в современное строительство также возникает и ряд более серьезных проблем, одной из наиболее ключевых является недостаточная готовность самих строителей к восприятию существующих и новейших строительных материалов и технологий, которые отличаются более высоким уровнем по сравнению с прежними. Данная неготовность, в целом, достаточно понятна и естественна, поскольку для реального понимания всех особенностей неочевидных, на первый взгляд, и поистине сложных высокотехнологичных процессов недостаточно сравнительно обывательского уровня [10].

Именно поэтому одним из наиболее значимых и решающих факторов во всем процессе успешного развития и активного внедрения нанотехнологий в строительную сферу является организация высокомодернизированного и современного образовательного процесса в рассматриваемой области. Кроме того, данный процесс должен не просто осуществляться в рамках стандартных реалий очного обучения, но и с учетом требований реального и исключительно быстро развивающегося мира. Именно поэтому, в процессе обучения должны применяться технологии дистанционного образования в режиме онлайн, должны постоянно создаваться и обновляться новые курсы, стандарты, программы и методики обучения, которые, в свою очередь, будут являться по своему существу междисциплинарными и смогут предоставить равный и актуальный доступ к столь значимым знаниям каждому гражданину нашей страны, и со временем вырастить из него настоящего высококвалифицированного специалиста, идущего в ногу со временем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермолаев Ю. М. Влияние продольных электромагнитных волн на прочность бетонов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2006. № 3. С. 65-66.
2. Ермолаев Ю.М. Изменение прочности пенобетона под воздействием продольных электромагнитных ноли // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2006. № 4. С.70-72.
3. Вода – космическое явление: кооперативные свойства и биологическая активность / под ред. Ю.А. Рахманина, В.К. Кондратова. М.: РАЕН, 2002. 427 с.
4. Родионов Р.Б. Инновационные разработки роторно-пульсационной техники для производства строительных материалов // Технологии бетонов. 2006. № 4. С. 64-67.

5. Чистов Ю.Д., Краснов М.В. Рециклинг пылевидных отходов дробления бетонного лома сносимых зданий // *Материалы Международной научно-технической конф. «Экология урбанизированных территорий»*. М.: Изд-во Прима-Пресс. М., 2006. (дата обращения: 18.03.2022)
6. Яковлев Г.И. Нанодисперсная арматура в цементном пенобетоне // *Технологии бетонов*. 2006. № 3. С. 68-71.
7. Пухаренко Ю.В., Никитин В.А., Летенко Д.Г. Наноструктурирование воды затворения как способ повышения эффективности пластификаторов бетонных смесей // *Строительные материалы*. 2006. № 8. С. 11-13.
8. Королев Е.В., Баженов Ю.М., Береговой В.А. Модифицирование строительных материалов нанокремнекислотными трубками фуллеренами // *Строительные материалы*. 2006. № 8. С. 2-4. (дата обращения: 17.03.2022)
9. Родионов Р.Б. Инновационный потенциал нанотехнологий в производстве строительных материалов // *Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века*. 2006. № 8. С. 72-75.
10. Эпштейн А.С. Национальные проекты и градостроительная безопасность России // *Труды общего собрания РААСН*. М.; СПб., 2006. Т. 1. С. 135-140.

© Адышкина К.В., Корягина А.И., 2022.